

O'ZBEK XALQ SHEVALARI FONETIKASINING O'RGANILISHI

Raxmonova Dilzoda

FarDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15534638>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada o'zbek shevalarining tilshunoslikdagi tadqiqi masalalari, shevalarning tasnif qilinishi va fonetik xususiyatlari yoritilgan.

Аннотация.

В статье рассматриваются вопросы изучения узбекских диалектов в языкознании, классификации диалектов, их фонетической характеристики.

Annotation.

This article discusses the issues of the study of Uzbek dialects in linguistics, the classification of dialects, and their phonetic characteristics.

Kalit so'zlar: sheva, dialekt, lingvistik geografiya, izopfonema, izomorfema, izoglassa, areologiya, leksika, grammatika, fonetika, vokalizm.

Ключевые слова: диалект, говор, лингвистическая география, изофонема, изоморфема, изоглосса, ареология, лексика, грамматика, фонетика, вокализм.

Key words: dialect, dialect, linguistic geography, isopphoneme, isomorpheme, isoglossa, areology, lexicon, grammar, phonetics, vocalism.

Kirish.

Hozirgi kunda tilshunoslikning amaliy tomoni bo'lmish dialektologiya, lingvistik geografiya sohalari nazardan chetda qolmoqda. O'zbek shevalari xususiyatlarini lingvistik geografiya sohasidagi nazariy jihatlariga tayanib, tarixiy-qiyosiy, etnolingvistik jihatdan o'rganish ilmiy jarayonlarning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanishi lozim. Va bu sohaning oddiy, mukammal bo'lmagan, ko'pincha mavhum bo'lgan qarashlardan chekinib, umga amaliy, yangicha fikrlar asosida, mental nuqtayi nazardan o'rganish lozim bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Jahon areologiya sohasi vakillari o'z ilmiy qarashlarida millat tilini dialektologik manba – materiallarni lingvistik geografiya, areal lingvistika tamoyillari asosida bir butun, yaxlit – umumiy tarzda o'rganish ko'proq samara berishini isbotladilar. Ularning ilmiy qarashlari, asarlari u yoki bu til hodisasining hududiy tarqalishini ko'rsatuvchi lingvistik xaritaga tushirilgan belgilar – izoglassa (izofonema – fonetik belgi, izomorfema – morfologik belgi, izoglassa – leksik belgi) tushunchasining mohiyatini ochib berdi.¹

Turkologiyada shevalarni o'rganish Mahmud Koshg'ariyning “Devonu lug'otit turk” asari bilan boshlangan. “Devonu lug'ati-t turk” asari turkiy tilshunoslikning bizga ma'lum bo'lgan ilk, yirik, shuning bilan birga, tengi yo'q ulug'yodgorligidir... Lug'atga asos qilib yozma-adabiy tilde qo'llanuvchi so'zlar olingan. Ikkinchi turli turkiy shevalar bo'lib, dialektal leksika ana shu lug'at qatlami tevaragida, unga chog'ishtirib boriladi. Shunga ko'ra asar eski turkiy yozma-adabiy tilinigina emas, eski turkiy dialektlarni o'rganishda ham muhim ahamiyat kasb etadi².

¹ Darvishov Ibrohim. Namangan shevalarida unlilar bilan bog'liq fonetik qonuniyatlar. Namangan, Oltin bitiglar — Golden scripts, 2020/2ISSN 2181-9238, 49-68.

² Содиқов Қ. Девону луғати турк. Ғафур Ғуллом номидаги нашриёт-матба ижодий уйи.Т.:2017.—488 б.

XX asrning 50-60-yillarida esa turkiyshunoslar areal lingvistikaga, lingvistik xaritalar tuzish muammolariga e'tibor bera boshladilar. Bu muammoga bag'ishlangan A.Shermatov, N.A.Baskakov, M.M.Sheraliyev, N.B.Burganov, N.Z.Gadjiyeva, E.V.Sevortyan, Sh.Shoabdurahmonov, singari olimlarning asarlari maydonga keldi.

O'zbek xalqi o'z taraqqiyot davrida murakkab va turli bosqichlarni boshdan kechirdi. O'zbek tilining lug'at tarkibi, undagi fonetik, grammatik o'zgarishlar uzoq davrning mahsuli bo'lib, tadqiq qilinishi zarur bo'lgan qator xususiyatlarga ega. O'zbek shevalari boshqa turkiy xalqlar shevalaridan o'zining boyligi, serqirraligi bilan ajralib turadi va joylashuv hududiga ko'ra rang-barang xususiyatlarni o'zida namoyon etadi. Ularni qiyosiy-tarixiy jihatdan o'rganish tilshunoslarga til hodisa, qonuniyatlarining tarixiy o'zgarish jarayonlari, o'zbek tilining shakllanish bosqichlari, adabiy til bilan qiyosi va uning takomili kabi masalalarni chuqurroq o'rganishga yordam beradi.

O'zbek tilining dialektal o'ziga xosligida qadimgi urug' va qabilalarning turli territoriyada alohida-alohida mustaqil yashashlari muhim ahamiyat kasb etgan. Ijtimoiy hayot tarzi, territorial mustaqilligi, kasb-kori, etnografik xususiyatlari ularning tilida aks etmay qolmas edi va bu holat tilda umumiylikni saqlab qolgan holda, boshqa territoriyada yashovchi o'zbeklar tilidan ko'pgina xususiyatlari bilan farqlanishiga olib kelgan, bu esa shevaning o'ziga xosligini keltirib chiqargan. Sheva va dialekt xususiyatlarining tobora qat'iyilashishiga aholi punktlarining bir-biridan uzoq joylashishi muhim rol o'ynagan. Shu tariqa bir til ichida turli shevalarning shakllanishiga olib kelgan³.

Natijalar va muhokama

Tilshunos olim Abdulhamid Nurmonov "O'zbek dialektologiyasining shakllanishi va rivojlanishi" nomli maqolasida adabiy til va sheva masalalarini quyidagicha izohlab, adabiy til namunalarini boshqa tillardan axtarmay, o'z tilimizda xalq og'zaki ijodi namunalarini, ertaklar, maqollarni yig'ib, ularni tekshirish lozimligini ta'kidlaydi.

O'zbek mahalliy shevalarini o'rganishda «Chig'atoy gurungi» olg'a surgan g'oya katta xizmat qildi. Bunga ko'ra «tilimizning adabiyligi arabiylikida emas, o'zidadir, shuni tirguzmak», «tilimiz qoidalarini tatarcha yoxud usmonlicha emas, tilimizning o'zidan olmoq» kerak edi. Shuning uchun «xalq og'zida yurgan so'zlarni, xalq adabiyoti bo'lg'on ertaklar, maqollar yig'ib tekshirmak lozim», degan qarorga keladi. Natijada jonli xalqtilining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga bel bog'lanadi.⁴

Tilshunoslikda eng o'zgaruvchan soha leksika bo'lsa, undan keyingi o'rinda fonetika turadi. Sababi, ma'lum bir davr bosqichidagi hodisalar, tilga boshqa tillarning ta'siri, tillar chatishuvi kabi jarayonlar, avvalo, tilning leksikasiga va fonetikasiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Tilga kirib kelgan har qanday o'zgarish so'zlarda va tovushlarda o'z aksini topadi.

Shu o'rinda o'zbek tilshunosi M.M.Mirtojiyevning fikrlarini keltirish o'rinli bo'ladi: "Ma'lum tovush yoki tovushlar kompleksida ma'no yoki maqsadning ifoda topishi lug'aviy birlik, lug'at, leksika hisoblanadi. Shu leksikaning ma'lum grammatik qonuniyatlar asosida kommunikatsiyaga kirishuvi nutq, ya'ni tildir. Bu o'rinda tilning uch bosqichdagi tarkibiy qismi haqida gap boradi: tilning material manbai – tovushlar; shu material manbaini o'z vositasida tashishi – leksika, lug'at; o'sha leksikaning kishilar muloqatga kirishuvi uchun

³ Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Navro'z nashriyoti, 2016, 7-bet.

⁴ Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. Тошкент: Ўзбекистон, 2002, 210-бет.

o‘zaro kommunikativ aloqada bo‘lish qonuniyati – grammatika... Tovush tilni namoyon etuvchi materialdir.”⁵

O‘zbek dialektologiyasida fonetikani o‘rganishning o‘ziga xos an‘analari, usullari mavjud bo‘lib, bu an‘analarni E.D.Polivanov, A.K.Borovkov, G.O.Yunusov, V.V.Reshetov kabi olimlar boshlab bergan bo‘lsa, X.Donyorov, A.Ishayev, S.Tulyakov, A.Ishayev, A.Aliyev, Sh.Nosirov, F.Abdullayev, S.Ibrohimov, I.Darvishov, N.Rajabov va boshqa olimlar bu ishlarni davom ettirib, o‘zbek tili fonetikasini turli tomondan, areal jihatdan tahlil qildilar.

Jumladan, Xorazm shevalarini tadqiq etgan tilshunos F.Abdullayev turkiy tillarning tasnifida ham, aniq bir tilning shevalarini tasnif qilishda ham yolg‘iz leksik materialga asoslanish kutilgan natijani bermasligini, faqat tilning boshqa yaruslari (fonetika, morfologiya, sintaksis) bo‘yicha to‘plangan materiallar bilan birgalikdagina ilmiy jihatdan ishonarli biror xulosaga kelish mumkin bo‘lishini aytib o‘tadi. Olim bu fikrni turkiy tillar bo‘yicha A.N.Baskakov tasnifiga e‘tiroz bildirib aytadi. Ma‘lumki, A.N.Baskakov turkiy tillarni, asosan, leksik xususiyatlarini hisobga olib tasnif etgan.

Yana bir tilshunos olim N.Rajabov esa shevalarning fonetik xususiyatlari haqida fikr yuritar ekan, tilshunoslikning hamma bo‘limlarini bir-biriga bog‘lab o‘rganilgandagina ularning taraqqiyot qonunlarini to‘g‘ri tushunish mumkinligini, morfologiyadagi egalik kategoriyalari, ularning turlanish, so‘z yasash, leksikada esa so‘zlarning ma‘nolarini o‘rganish, so‘zlarning turli-tuman shakllarini aniqlash kabi masalalarini fonetik qonunlarini hisobga olmasdan turib tasavvur etish qiyinligini va bu hol, ayniqsa, shevalar uchun muhimligini ta‘kidlaydi.⁶

V.V.Reshetov va Sh.Shoabdurahmonovlar tomonidan chiqarilgan “O‘zbek dialektologiyasi” darsligida ham o‘zbek xalq shevalari vokalizmi haqida fikr yuritilib, uni tovush sostavi va fonetik xususiyatlariga ko‘ra ikki katta gurpaga: j-lovchi va o-lovchi, a-lovchilarga ajratadi.⁷

Xulosa.

Adabiy tilning yozma yodgorliklariga nisbatan xalq shevalari qadimiy va muhimroq vazifa bajaradi. Tilning barcha hodisalari shevalarda saqlanib qolib, avlodlarga yetkaziladi. O‘zbek xalq shevalarida ham shunday xususiyatlar saqlanib qolganki, ular chuqurroq tahlilga olinganda muhim tarixiy-lingvistik xulosalar olish mumkin bo‘ladi. Xalq shevalaridagi bunday fonetik, leksik-grammatik fakt va asoslar P.M.Melioranskiy ta‘kidlaganidek, “...qadimgi yodgorliklarni tushunish va lingvistik analiz qilishda noyob qo‘llanma vazifasini bajaradi”.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Darvishov Ibrohim. Namangan shevalarida unlilar bilan bog‘liq fonetik qonuniyatlar. Namangan, Oltin bitiglar — Golden scripts, 2020/2ISSN 2181-9238.
2. Содиқов Қ. Девону луғати турк. Гафур Ғулум номидаги нашриёт-матба ижодий уйи.Т.:2017.
3. Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Navro‘z nashriyoti, 2016.

⁵ Миртожиев, М.М. 2013. Ўзбек тили фонетикаси. Тошкент: Фан, 485.

⁶ Ражабов Н. Ўзбек шевашунослиги. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996, 98-бет.

⁷ В. В. Решетов, Ш. Шоабдурахмонов. Ўзбек диалектологияси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1978.

4. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
5. Миртожиев, М.М. Ўзбек тили фонетикаси. Тошкент: Фан, 2013.
6. Парпиева, М. М., Мадумарова, М. Д., & Мавлонов, У. О. У. (2018). Развитие мотивации у студентов к изучению языка. *Достижения науки и образования*, 1(8 (30)), 56-57.
7. Ражабов Н. Ўзбек шевашунослиги. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
8. В. В. Решетов, Ш. Шоабдурахмонов. Ўзбек диалектологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978.